

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЭКСПОРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ США И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА**

Доцент кафедры «Международная экономика»

Султанова Гавхар Каримовна

Магистрант Университета мировой экономики и дипломатии

Шоисломова Зебохон Ботировна

Аннотация: В статье проводится анализ механизмов содействия экспортной деятельности малых и средних предприятий (МСП) в таких странах, как США, Германия, Франция и Великобритания. Подчеркивается важность государственной поддержки для компаний, не обладающих значительным опытом работы на внешних рынках. Описаны особенности национальных подходов, дана сравнительная оценка ключевых инструментов и организационных моделей. Выделены две типовые схемы функционирования систем поддержки экспорта для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ключевые слова: экспортная поддержка, малый и средний бизнес, США, Великобритания, Франция, Германия.

Annotatsiya: Ushbu maqolada AQSh, Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda kichik va o'rtta biznes subyektlarining (KOB) eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash mexanizmlari tahlil qilinadi. Tashqi bozorlarda yetarli tajribaga ega bo'lmagan kompaniyalar uchun davlat yordami muhimligi alohida ta'kidlanadi. Har bir mamlakatning milliy yondashuvlariga xos jihatlari yoritilib, asosiy vositalar va tashkiliy modellar bo'yicha qiyosiy tahlil o'tkaziladi. Kichik va o'rtta tadbirkorlik subyektlari uchun eksportni qo'llab-quvvatlash tizimlarining ikki xil model shakli ajratib ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: eksportni qo'llab-quvvatlash, kichik va o'rtta biznes, AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya.

Abstract: The article analyzes the mechanisms supporting the export activities of small and medium-sized enterprises (SMEs) in countries such as the United States, Germany, France, and the United Kingdom. The importance of government assistance is emphasized, particularly for companies lacking extensive experience in international trade. The article outlines the specific features of national approaches and provides a comparative assessment of key instruments and organizational models. Two typical models of export support systems for SMEs are identified.

Keywords: export support, small and medium-sized enterprises, USA, United Kingdom, France, Germany.

Малые и средние предприятия (МСП) играют все возрастающую роль в большинстве развитых стран мира. В настоящее время доля таких компаний составляет более 95% от общего числа [1]. Поскольку расширение международной деятельности МСП способствует экономическому развитию, долгосрочной устойчивости и повышению конкурентоспособности экономики, правительства оказывают поддержку их экспортной экспансии.

В экономической литературе нет единых критериев для определения МСП. В общих чертах речь идет о независимых фирмах, количество работников которых не превышает определенного лимита. Этот лимит различается в зависимости от страны. Например, в ЕС к МСП относятся предприятия с численностью работников не более 250 человек, а в США – 500 человек. В качестве критерия определения МСП может также использоваться размер финансовых активов [2].

МСП не только представляют собой значимый сегмент бизнеса, но и создают большое количество рабочих мест. Исследования, проведенные на 47 тысячах предприятий в 99 странах, показали, что малый и средний бизнес обеспечивает значительно больше рабочих мест, чем крупные корпорации [3]. Как известно, успешное развитие фирмы определяет экспорт ее товаров. МСП здесь не исключение. Существует ряд факторов, мотивирующих их наращивать экспорт. Во-первых, стремление МСП выйти за пределы внутреннего рынка объясняется тем, что с помощью экспорта они могут диверсифицировать свой бизнес и защитить его от конъюнктурных спадов, происходящих в национальной экономике. Как известно, мотивация к росту считается одним из ключевых моментов, способствующих глобализации.

Во-вторых, экспорт позволяет МСП расширять деловые связи с крупными предприятиями-экспортерами, например, выступая в роли поставщиков отдельных видов комплектующих для ТНК.

В-третьих, имеют значение технологические факторы. Поиск предприятиями малого и среднего бизнеса новых технологических решений и ресурсов может способствовать их выходу на внешние рынки с инновационными товарами [4].

Таким образом, в современных условиях международная деятельность МСП весьма тесно связана с процессами интернационализации и глобализации. Помимо экспорта она подразумевает прямое зарубежное инвестирование,

обеспечение доступа к новейшим технологиям, участие в международном разделении труда и другие формы кооперации.

Правительства большинства промышленно развитых стран реализуют широкие программы содействия экспорту. Они могут включать предоставление информации о зарубежных рынках, а также различные услуги, такие как экспортное консультирование или юридическое сопровождение интересов национальных компаний на международной арене. Экономическим обоснованием необходимости государственного участия в такой поддержке служит тот факт, что сами МСП в большинстве случаев не обладают достаточными финансовыми ресурсами для начала экспортной деятельности. Программы поддержки существенно различаются. Большинство государств – членов ОЭСР предоставляют такие виды поддержки экспорта МСП, как гарантирование экспортных кредитов, предварительное финансирование (покрытие части издержек экспортера на начальных стадиях), предоставление оборотных средств [5]. Все эти виды экспортной поддержки осуществляются в соответствии со стандартами ОЭСР.

США

В США основными институтами, оказывающими государственную поддержку экспортной деятельности МСП, являются Министерство торговли (Department of Commerce, DOC), Экспортно-импортный банк (Eximbank), Корпорация частных зарубежных инвестиций (Overseas Private Investment Corporation, OPIC), Управление по делам малого бизнеса (Small Business Administration, SBA) (табл. 1).

Eximbank выступает официальным экспортным кредитным агентством. Он предоставляет финансовую помощь для экспорта товаров и услуг американского происхождения на международные рынки через такие механизмы, как предоставление прямых займов и заемных гарантий. Приоритетными направлениями являются экспорт оборудования для возобновляемых источников энергии, энергоэффективных технологий, проектов по очистке сточных вод. Eximbank играет роль посредника между американскими экспортерами, кредиторами и международными покупателями, способствуя снижению экспортных рисков.

Банк также предоставляет прямые займы и гарантии по займам иностранным покупателям. Такой тип финансирования доступен в случае: приобретения основного оборудования и услуг американского происхождения; покупки восстановленного оборудования и программного обеспечения; оплаты банковских и юридических услуг и текущих расходов. Гарантия банка по займу

обычно покрывает 85% стоимости товара или услуги, а покупатель обязан оплатить не менее 15% стоимости контракта.

В настоящее время в США насчитывается более 27 миллионов компаний, относящихся к категории МСП. По данным SBA, их доля в ВВП страны, без учета фермерских хозяйств, составляет около 50%. Основная задача SBA заключается в обеспечении доступности финансирования для этого сектора бизнеса. Эта структура либо сама предоставляет кредиты, либо дает гарантии по кредитам частных коммерческих банков. На долю гарантийных программ приходится 95% портфеля организации.

Одно из приоритетных направлений в деятельности SBA – поддержка экспорта МСП (составляющих в настоящее время около 70% американских экспортеров). Среди основных программ, в частности, можно назвать следующие:

- программа экспресс-займов, предоставляемых в течение 36 часов на сумму до 500 тыс. долларов. Доступ к такому виду финансирования может получить фирма, способная обосновать, что займ будет эффективным в течение 12 месяцев и поспособствует развитию экспортной деятельности фирмы;
- программа гарантий по кредитам на оборотный капитал МСП-экспортеров, покрывающая 90% их стоимости;
- программа займов на внешнеторговые контракты, направленная на финансирование начальных этапов экспортной деятельности, а также ее расширение. Она предусматривает гарантийное покрытие со стороны SBA до 90% стоимости коммерческих кредитов;
- программа совместных гарантий со стороны SBA и Eximbank, направленная на увеличение объемов финансирования оборотного капитала экспортеров, относящихся к категории МСП; размер совместной гарантийной помощи для одного экспортера не может превышать 2 млн. долларов.

Министерство торговли США оказывает поддержку экспортной деятельности в трех основных формах:

- финансовая помощь: предоставление займов и гарантий, лизинговое финансирование. Осуществляется по четырем направлениям: развитие экспорта; финансирование оборотного капитала; предоставление средств на развитие предприятия; оказание финансовой помощи иностранным покупателям;
- страхование: американское правительство предоставляет гарантии, а также услуги, позволяющие значительно снизить возможные риски. Эти услуги распространяются на экспортные операции и зарубежные инвестиции. Под рисками подразумеваются прежде всего те, которые связаны с убытками от

возможных неплатежей контрагентов, с проблемами конвертации валюты, с конфискацией активов и политической нестабильностью;

– субсидирование: предприятиям выделяются средства для оценки реализуемости инфраструктурных проектов, а также проведения семинаров с целью ознакомления зарубежного бизнес-сообщества и представителей государства с американской деловой практикой, особенностями законодательства и видами экономической деятельности [6].

Институты	Формы и программы финансовой поддержки экспорта
<p>Экспортно-импортный банк США (Eximbank). Официальное экспортное кредитное агентство США.</p>	<p>Предэкспортное финансирование. Страхование экспортных кредитов от политических и коммерческих рисков. Финансирование покупателя: предоставление гарантий по займам и прямым среднесрочным и долгосрочным займам иностранным покупателям товаров и услуг, произведенных в США. Проектное финансирование. Финансирование расходов на перевозку оборудования.</p>
<p>Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) осуществляет среднесрочное и долгосрочное финансирование путём предоставления прямых займов и гарантий по займам на инвестиционные проекты преимущественно на развивающихся рынках.</p>	<p>Финансирование малого бизнеса: предоставление прямых займов и заёмных гарантий малым предприятиям с целью стимулирования роста иностранных инвестиций американских компаний. Предоставление страхового покрытия от политических рисков, в том числе: страхование от потери или поломки имущества вследствие политического насилия, конфискации имущества или невозможности совершения валютных операций.</p>
<p>Управление по делам малого бизнеса (SBA) — независимое агентство федерального правительства, основанное с целью</p>	<p>Программа "Экспорт Экспресс" используется для финансирования экспортных расходов. SBA предлагает экспортёрам и заёмщикам наиболее приемлемый способ получения</p>

<p>предоставления помощи, консультирования и защиты интересов малого бизнеса. Программы по экспортному финансированию включают в себя специализированные программы по гарантированию займов.</p>	<p>займов и кредитных линий на цели развития и выхода на новые рынки. Экспортная оборотная ссуда предназначена для поддержки малого бизнеса, способного осуществлять экспортные продажи, но нуждающегося в дополнительных оборотных средствах. Займы (как правило, сроком не более 1 года) также могут предназначаться для поддержки финансирования отдельных операций, экспортных контрактов и кредитных линий. Международный торговый заём используется для финансирования поглощения предприятий, строительства, модернизации, долгосрочного прироста основных средств, а также для рефинансирования займов, используемых на эти цели. Срок погашения такого займа составляет не более 25 лет.</p>
<p>Агентство США по торговле и развитию (<i>USTDA</i>)</p>	<p>Предоставляет субсидии американским предприятиям на поддержку зарубежных инфраструктурных проектов</p>

Таблица 1. Организации и институты, осуществляющие поддержку экспортной деятельности МСП в США и основные формы этой поддержки

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

В рамках ЕС поддержка экспортной деятельности осуществляется преимущественно путем предоставления субсидий, кредитов и кредитных гарантий [7]. Это делается либо напрямую органами Европейской комиссии (ЕК), либо через финансируемые ею программы. Основная цель – помощь странам-членам в проведении мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, улучшение условий ведения деятельности для МСП, а также предоставление им помощи для выхода на новые рынки.

Поддержка Еврокомиссией экспортной деятельности МСП распространяется на все виды трансграничной торговли как внутри ЕС, так и за его пределами. Еврокомиссия располагает более 130 представительствами и офисами по всему миру, которые помогают небольшим европейским компаниям выходить на внешние рынки.

Помощь предоставляется через национальные или региональные банки, кредитные институты или инвестиционные фонды, расположенные в странах происхождения МСП. Программы действуют на национальном, региональном и местном уровнях. Их основная задача состоит в том, чтобы увеличить объем доступных кредитов для МСП, а также поощрить финансовых посредников к расширению кредитования этого сегмента бизнеса.

Также задействован Европейский инвестиционный фонд (European Investment Fund, EIF) – финансовая структура, созданная специально для поддержки МСП. Фонд инвестирует в венчурный капитал и частный акционерный капитал, где существует высокая степень риска (быстроразвивающиеся и инновационные МСП). Фонд совместно с финансовыми институтами разработал рамочную программу по конкурентоспособности и инновациям (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP). Она направлена на поддержку инвестиций МСП в технологическое развитие, инновации и трансграничное расширение деятельности предприятия. Фонды CIP используются для предоставления гарантий по займам для МСП, выданным финансовыми институтами.

Еще одна структура – Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank, EIB) – долгосрочный кредитор в рамках ЕС. Он обеспечивает доступные долгосрочные кредиты для инвестиционных проектов, а также занимается оказанием технической помощи и предоставлением гарантий. Ссуды выделяются через коммерческие банки. Основной целью остается стимулирование инвестиционной деятельности МСП, а также обеспечение их оборотным капиталом на проекты со сроком реализации от 2 до 12 лет ссудой в размере до 12.5 млн. евро. Наибольшее развитие система поддержки экспорта МСП получила в Германии, Франции и Великобритании.

Во Франции МСП в меньшей степени участвуют в трансграничной торговле, чем компании подобного размера других европейских стран. В 2007 г. лишь 6% из них осуществляли экспортную деятельность, а в среднем по ЕС этот показатель доходит до 8% [8]. Согласно официальным данным, во Франции частный бизнес менее склонен к экспорту, чем, например, в Германии, но в большей степени, чем в Великобритании и Испании.

Французский малый и средний бизнес, как правило, экспортирует свою продукцию на рынки тех стран, которые расположены поблизости от Франции [9]. Порядка 68% французских товаров экспортируется в страны ЕС. Около половины французских фирм вывозят продукцию лишь в 1–2 страны. В

последние годы ими стали Бельгия и Швейцария, близкие с географической и культурной точек зрения.

Поддержка экспортной деятельности осуществляется Министерством экономики и промышленности, Агентством по конкурентоспособности, промышленности и услугам (Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, DGCIS) и подотчетным министерству Агентством по международному бизнес-развитию (Ubifrance), которое предоставляет информацию о зарубежных рынках и сопровождает представителей французских фирм на международные торговые выставки.

Помимо этих организаций помощь экспортерам также оказывают другие структуры, в частности:

Coface – частная компания, которая предоставляет информационные услуги по торговому кредитованию и страхованию по всему миру. Она дает государственные гарантии по торговым кредитам для французских компаний [10];

OSEO – агентство, которое выдает займы французским МСП для поддержки инноваций и роста.

Прямая государственная финансовая поддержка экспортной деятельности французских МСП осуществляется по двум основным программам, находящимся в ведении Ubifrance. Во-первых, это предоставление займов на сумму от 20 до 80 тыс. евро сроком до 6 лет на покрытие расходов на товары и услуги, необходимые французским фирмам для выхода на зарубежные рынки. Во-вторых, существует программа SIDEX, предусматривающая краткосрочную помощь для завершения экспортных проектов МСП на сумму 7.5 тыс. евро для предприятий, расположенных во Франции.

По каналам OSEO предоставляются экспортные инвестиционные гарантии и ведется финансирование для наращивания производственных мощностей с целью расширения экспорта; кредитные гарантии для предэкспортного финансирования; международные контрактные займы развития на сумму от 40 до 400 тыс. евро сроком до 6 лет для компаний, существующих в течение трех и более лет.

В Германии рассматриваемый сегмент бизнеса представлен довольно активными экспортерами. Около 12% немецких предприятий поставляют свою продукцию на экспорт, 59% из них относятся к категории МСП [11]. Они не просто играют важную роль на немецком рынке, но также выступают опорой для всей экспортной индустрии Германии [12].

Немецкие государственные институты предлагают множество программ по поддержке роста и развития МСП на национальном, региональном и местном уровнях. Некоторые из них стали частью региональной экономической политики, цель которой – сокращение разрыва в экономическом развитии отдельных регионов страны [13]. Политика по поддержке малого бизнеса в Германии предусматривает сокращение административных барьеров, предоставление большего доступа к заемному финансированию, снижение налоговых ставок.

Федеральное министерство экономики и технологий ФРГ является ключевым институтом в области продвижения экспорта товаров и инвестиций. Оно тесно сотрудничает с частным сектором с целью разработки необходимых для этого инструментов и повышения их эффективности в условиях нестабильности. Федеральное агентство по экономике и экспортному контролю, подотчетное Министерству, предоставляет информацию, касающуюся экспортного контроля, и помощь в продвижении немецких МСП за рубежом.

Банковская группа KfW – это государственный банк развития, который оказывает непосредственную поддержку немецким компаниям-экспортерам. В качестве основных компонентов программы прямой государственной поддержки можно назвать: льготные займы, которые выдаются с более низкой процентной ставкой (МСП могут получить такой вид финансирования как напрямую от KfW, так и при посредничестве частных банков); кредитные и инвестиционные гарантии, которые предоставляются агентством Euler Hermes и оказывают существенную поддержку торговле Германии со странами, где существует высокий уровень рисков; программа «МСП за рубежом» («Mittelstand program, abroad») предоставляет низкопроцентные займы немецким МСП, осуществляющим инвестиции за рубежом.

В 2014 г. KfW запустила программу Entrepreneur Loan Plus. По этой программе МСП с числом сотрудников не более 250 человек и размером годовых продаж не более 50 млн. евро, а также более крупные МСП с количеством сотрудников до 500 человек и размером годовых продаж, не превышающим 500 млн. евро, могут получить займы KfW. Все желающие получить такие займы должны присутствовать на рынке не менее трех лет и иметь инновационные разработки. В частности, доказательством этого могут быть гранты или займы, полученные по национальным или европейским инновационным исследовательским программам в течение двух лет перед подачей заявки на получение займа [15].

В Великобритании насчитывается около 5 млн. МСП. По состоянию на начало 2012 года на их долю приходилось более 59% занятого населения [16]. В стране существует развитая система поддержки экспортной деятельности малого и среднего бизнеса, включающая консультации по вопросам начала экспортной деятельности, повышения эффективности экспорта на существующих рынках и выхода на новые рынки. Ключевыми государственными институтами, оказывающими такую поддержку, являются Государственный департамент по торговле и инвестициям (UK Trade & Investment, UKTI), работающий совместно с Департаментом гарантирования экспортных кредитов (Export Credit Guarantee Department, ECGD), а также Департамент по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования (Department for Business, Innovation and Skills, BIS). Для облегчения доступа к финансированию предприятиям малого и среднего бизнеса предлагаются две основные гарантийные схемы.

Во-первых, это Национальная схема гарантирования займов (The National Loan Guarantee Scheme, NLGS). Она была запущена в марте 2012 г. с целью оказания помощи фирмам в получении более дешевого финансирования за счет сокращения стоимости банковского кредита посредством предоставления гарантий. NLGS обеспечивает государственное гарантирование по необеспеченным банковским займам, предоставляя банкам возможность снизить ставку по ним. Заявку на получение такого займа могут подавать фирмы, годовой оборот которых не превышает 250 млн фунтов, осуществляющие свою деятельность на территории Великобритании и не имеющие финансовых проблем.

Во-вторых, система гарантирования займов предприятиям малого и среднего бизнеса (Enterprise Finance Guarantee, EFG), которая была введена в 2009 г. Решение по использованию EFG принимает кредитор на основе предоставленных данных заемщика. Основными критериями для получения таких гарантий стали следующие требования: фирма обязана действовать на территории Великобритании, ее годовой оборот не должен превышать 41 млн фунтов, необходимый фирме кредит не может превышать 1 млн фунтов стерлингов.

В целях поощрения экспортной экспансии МСП британское правительство разработало несколько программ, предусматривающих оказание информационной, консультационной и технической помощи тем компаниям, которые не имеют опыта внешнеэкономической деятельности и желают выйти на зарубежные рынки. Государство оказывает экспортерам финансовую помощь для выполнения внешнеторговых контрактов, а также осуществления

зарубежных инвестиций, предоставляя государственные гарантии при страховании сделок.

УКТИ предлагает программы поддержки экспортной деятельности, такие как "Паспорт экспортера" (Passport to Export), "Путь к глобальному росту" (Gateway to Global Growth), "Схема маркетинговых исследований экспорта" (Export Marketing Research Scheme).

Программа "Паспорт экспортной деятельности" нацелена на оказание помощи фирмам, готовящимся к экспорту своей продукции впервые. Оценивается экспортный потенциал этих фирм, предоставляется алгоритм первичных действий, ведется обучение персонала, подбирается подходящий рынок сбыта. С 2001 г. поддержку по этой программе получили около 14 тыс. британских компаний.

Программа "Путь к глобальному росту" предназначена для тех компаний, которые уже осуществляют экспортную деятельность и стремятся увеличить свои заграничные продажи, в том числе и на новых рынках. Под эту программу подходят только те МСП, у которых имеется опыт экспортной деятельности не менее 2 лет, либо экспортирующие инновационную продукцию. По этой программе можно получить доступ к международной сети УКТИ и помощь в проведении рыночных исследований.

"Схема маркетинговых исследований экспорта" ориентирована как на начинающих экспортеров, так и на опытных. В рамках программы предлагается анализ стратегии освоения новых рынков, поддержка во время зарубежных визитов, поиск потенциальных бизнес-партнеров [17].

Страны	Институты, осуществляющие поддержку экспорта продукции МСП
США	Министерство торговли США (USDOC) Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC) Управление по делам малого бизнеса (SBA) Агентство США по торговле и развитию (USTDA)
ЕС	Европейский инвестиционный фонд (EIF) Европейский инвестиционный банк (EIB)

<p>Франция</p>	<p>Министерство экономики и промышленности Агентство по конкурентоспособности, промышленности и услугам (DGCIS) Агентство по международному бизнес-развитию (Ubifrance) Экспортное кредитное агентство Coface Французское инновационное агентство OSEO</p>
<p>Германия</p>	<p>Министерство экономики и технологий Банковская группа KfW Экспортное кредитное агентство Euler Hermes</p>
<p>Великобритания</p>	<p>Государственный департамент по торговле и инвестициям (UK Trade&Investment, UKTI) Департаментом гарантирования экспортных кредитов (Export Credit Guarantee Department, ECGD) Департамент по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования (UK Department for Business, Innovation & Skills)</p>

Таблица 2. Организационная структура экспортной поддержки

Необходимо отметить, что в целом в указанных странах работе государственных институтов в сфере поддержки экспортеров из категории МСП уделяется особое внимание. Для этого используется широкий набор мер финансового и нефинансового типа, прямого и косвенного воздействия, применяемых как на доэкспортной, так и на экспортной стадиях (табл. 2).

Таким образом, сравнивая программы стимулирования экспортной деятельности МСП в США и странах ЕС, можно сделать следующие выводы. Если в США создан широкий набор финансовых инструментов для поддержки экспорта МСП, то в европейских странах такие направления поддержки, как покрытие валютных рисков, предоставление прямых займов и экспортных оборотных ссуд, недостаточно развиты. В США уделяется значительное внимание поддержке экспортной деятельности на начальных этапах и краткосрочному кредитованию. В европейских же странах в большинстве

случаев не предоставляется доэкспортное финансирование, но в большей мере уделяют внимание инвестиционной деятельности как средству продвижения экспорта. В частности, в ФРГ всячески поощряют иностранных инвесторов с целью создания производственных мощностей, расширяющих экспортные возможности немецких МСП.

Поддержка экспортной составляющей деятельности малого и среднего бизнеса в развитых странах имеет комплексный характер. В конечном итоге в выигрыше оказывается вся экономика страны, поскольку малые и средние предприятия создают новые рабочие места, способствуют улучшению торгового баланса, генерируют новые технологические решения, сглаживают циклические колебания и в целом обеспечивают более устойчивое экономическое развитие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

1. ОЭСР. Обзор развития малого и среднего предпринимательства. Париж, 2005. 420 с.
2. ОЭСР. Экспортные кредиты, поддерживаемые государством, и малые экспортеры. Париж, 2003. 10 с.
3. Эдинбургская группа. Развитие мировой экономики через МСП. Эдинбург, 2012. 44 с.
4. Министерство торговли США, Международная торговая администрация. Руководство по торговому финансированию: краткий справочник для экспортеров США. Вашингтон, 2008. 32 с.
5. ОЭСР. Основные барьеры и факторы, способствующие интернационализации МСП. Париж, 2009. 35 с.
6. Международное финансирование. Доступно по адресу: <http://www.export.gov/finance/index.asp> (дата обращения: 25 июня 2014 г.).
7. Европейская комиссия. Генеральный директорат по предпринимательству и промышленности, Программы поддержки малого и среднего бизнеса Европейского Союза. Люксембург, 2008. 18 с.
8. Генеральный директорат по предпринимательству. Обсерватория европейских МСП: Аналитический отчет. Брюссель, 2007. 267 с.
9. DGТРЕ, Министерство экономики. Многообразие французской системы поддержки экспорта. Париж, 2009. 8 с.
10. Эксперт по коммерческим рискам. Доступно по адресу: www.coface.com (дата обращения: 25 июля 2014 г.).
11. Европейская комиссия. Проблемы и возможности для экспортирующих МСП ЕС, Торговля, Записка главного экономиста, Выпуск 3. Люксембург, 2014. 14 с.
12. Deutsche Bank Research. –Франкфурт-на-Майне, 2007. 24 с.

13. Б. Фюрманн. Поддержка МСП в Германии. Дуйсбург, Общество по техническому сотрудничеству (GTZ), 2002. 36 с.
14. Институты, содействующие внешней торговле и инвестициям. Доступно по адресу: <http://www.bmwi.de/EN/Topics/Foreigntrade/promotion-of-foreign-trade-and-investment> (дата обращения: 20 апреля 2014 г.).
15. Улучшение финансирования инновационных компаний: KfW представляет "Предпринимательский кредит плюс". Доступно по адресу: www.kfw.de (дата обращения: 29 ноября 2014 г.).
16. Палата лордов. Пути к успеху: экспорт МСП. Лондон, 2013. 134 с.
17. Департамент по делам бизнеса, инноваций и квалификаций. Схемы доступа МСП к финансированию. Лондон, 2013. 27 с.